

BO'LAJAK LOGOPEDLARNING METODIK KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Bozorov Otabek Yo'lchi o'g'li

Toshkent davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

Tel: (99) 864-09-68

E-mail: bozorovo@inbox.ru

Nurmanova Sevara Mirtemirovna

Toshkent davlat pedagogika universiteti

209-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11656626>

Annotatsiya

Mazkur maqolada pedagogika oliy o'quv yurtlarida bo'lajak logopedlarning metodik kompetentligini shakllantirish uchun pedagogik jarayonni tashkillashtirish, ish tamoyil va metodlarini saralash, talabalarni nazorat qilish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Tayanch so'zlar: metodik kompetentlik, bo'lajak logopedlar, o'qitishning faollashtiruvchi metodlari.

O'z kasbining yetuk mutaxassisi bo'lish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar bilan talabalarni qurollantirish universitet oldida turgan ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi, lekin shu o'rinda talabaning shaxs sifatida shakllanishini ham unutmasligimiz lozim. V.A.Slasteninning [1] ta'kidlashicha, o'z kasbining mohir ustasi bo'lib yetishish, uning shaxsiy-kasbiy rivojlanishi bilan chambarchas bog'liqdir. Pedagoglarni yetishtirib chiqaruvchi oliy ta'lim muassasalarida katta hajmdagi o'quv materialini o'zlashtirish talab etiladi. Bu esa talabalarda bilimlarni saralash, ularni integratsiyalashni murakkablashtiradi. Shuning uchun ham o'qitish davomida auditoriya mashg'ulotlarida talabalarni faollashtiruvchi, bilimlarni yaxlit qo'llashga o'rgatuvchi metod va tamoyillardan foydalanish zaruriyati tug'iladi. Pedagogika oliygohlari faoliyatini tashkil qilishdagi o'ziga xoslik o'qitishning barcha bosqichlarida buni amalga oshirishga imkon beradi.

Ta'lim olish jarayoni ta'lim oluvchining qanday vazifa bajarishi bilan bog'liq bo'lgan muayyan hatti-harakatlaridan shakllanadi. Bular sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

- ❖ bilimlarni faqatgina professor-o'qituvchilardan qabul qilish va uni tushunishdagi qiyinchiliklar;
- ❖ asosiy bilimlarni professor-o'qituvchilardan qabul qilish va ular asosida qo'shimcha bilimlarni izlash va o'zlashtirish ;
- ❖ bilimlarni mustaqil izlash va o'zlashtirish.

Dastlabki vaziyatda talaba professor-o'qituvchining ta'siri ostida shakllanuvchi ob'ekt bo'lib qoladi. Bunda o'qitish o'qituvchi tomonidan beriladigan turli metodlar asosida (bilim berish, tushuntirish, namoyish qilish va talabaning ma'lum xatti-harakatlariga talablar qo'yish asosida) tayyor axborot, tayyor bilimlar va malakalarning bayoni yotadi. Ta'lim olish taqlid qilishdan, aynan takrorlangan yoki ma'noviy idrok qilishdan, takrorlashdan, reproduktiv eslashdan, namunalar va qoidalarga oid mashqlardan iborat bo'ladi.

Keyingi vaziyatda professor-o'qituvchi talabalarning fe'l-atvoriga tashqi ta'sir ko'rsatish orqali o'quv faoliyatini tashkil etadi. Bu jarayonda avvalambor, talabalarning qiziqishlarini o'rganish lozim, shundan so'ng olingan natijalar asosida talabaga kerakli axborotlar uning qiziqishlariga monand tanlanadi va qo'llaniladi. O'quv faoliyatini tashkil etishda muammoli vaziyat, case-study, assessment, baxs-munozara, debat, hamkorlikda ishlash metodlarini qo'llash orqali bo'lajak o'qituvchilarni o'qishga, o'rganishga, bilim olishga, o'zlashtirishga rag'batlantiriladi, yo'naltiriladi. Auditoriya mashg'ulotlari bo'lajak logopedlarning turli pedagogik muammolarni hal etish va natijalarni tahlil qilish, mashqlar va xatolar, turli vaziyatlarni modellashtirish va unda harakatlanish, bilimlarni saralash va tatbiq etish kabi amallardan tashkil topadi.

Uchinchi vaziyatda bo'lajak logoped o'z xohish-istaklari, maqsadlari, qarashlari, e'tiqodi asosida harakatlanadigan sub'ekt sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu vaziyat mustaqil ta'lim olishni, o'qishni, o'rganishni tavsiflab ketadi, ya'ni dasturni o'zlashtirish uchun yo'nalish olish, topshiriqlarni tanlash, bilim manbalarini izlash, o'zining ehtiyojlari va qiziqishlariga mos ravishda ijodiy faoliyat bilan shug'ullanish kabi holatda yuzaga keladi.

Talabalarda kompetentlikni shakllantirishda ularning faoliyati tajribasiga tayaniladi. Aksariyat rivojlangan mamlakatlar mutaxassislari o'qitish nazariyasi yutuqlariga asoslangan ushbu qarashlarga qo'shiladilar. Ma'lum bir ish bilan shug'ullanish uchun o'sha faoliyat turini amalda qo'llab ko'rish kerak. Amaliyotga tayanmasdan biror narsani bajarib bo'lmaydi. Bo'lajak mutaxassisda qandaydir kompetetsiyani shakllantirish uchun uni faolligini oshirish kerak.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, bo'lajak mutaxassislarning metodik kompetentligini shakllantirishning eng muhim yo'llaridan biri pedagogik jarayonda o'qitishni faollashtiruvchi metod va shakllarini saralash va qo'llash degan xulosaga kelish mumkin. O'qitishni faollashtiruvchi metodlar va shakllar deyilganda, bo'lajak mutaxassislarning auditoriya mashg'ulotlarida faol ijodiy munosabatga kirishishini va ularning auditoriyadan tashqari mustaqil ta'lim olishini rag'batlantiradigan o'quv jarayonini tashkil etish usullari tushuniladi.

O'zbekiston va xorijiy pedagoglar tomonidan amaliyotda talabalarning o'zaro munosabatlarini faollashtiruvchi bir qator ta'lim metodlari ishlab chiqilgan. Turli xil metodlarni saralash, o'rganish va amaliyotga joriy etish, fikrimizcha, talabalarning fan modullarini o'zlashtirishi mobaynida, ularning metodik kompetentligini shakllanishi uchun maqbul sharoit hozirlashi mumkin.

Auditoriya mashg'ulotlarida talabalarni faollikka undovchi metod hamda tamoyillarni qo'llash, ularda o'z bilimlaridan turli vaziyatlarda amalda foydalana olish, refleksiv tarzda o'z-o'zini rivojlantirish va axborotni qidirish, saralash, tanlash, tahlil qilish hamda umumlashtirish kabi bo'lajak kasbiy faoliyatida zarur sifatlarni tarkib topishiga zamin yaratadi.

Faollashtiruvchi metod va usullardan barcha auditoriya mashg'ulotlarida foydalanish mumkin va u aksariyat hollarda an'anaviy metod va shakllar bilan parallel qo'llaniladi.

O'qish jarayonini tashkil etishda logopedik mashg'ulotlarni modellashtirish, assessment metodi, muammoli vaziyat, ishbilarmonlik o'yinlari, imitatsion o'yinlar, case-study, mashg'ulot ishlanmalarini yozish metodlaridan foydalanildi.

Bo'lajak logopedlarni metodik tayyorlashda logopedik-korreksion jarayonni modellashtirish (logopedik mashg'ulotlarda turli vaziyatlarni tahlil qilish, bunday vaziyatlarda harakatlar usullarini loyihalashtirish, tavsiya qilingan vaziyatlarda harakatlarni ijro etish) olingan bilimlarni tubdan o'zgartirishga, yaxlit holatga keltirishga imkon beradi.

Turli shakldagi logopedik mashg'ulotlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammoli vaziyatlarni tahlil qilish bo'lajak logopedlarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning samarali usullaridan biri hisoblanadi. U bo'lg'usi mutaxassisga muammoni aniqlash, yuzaga kelish omillarini izohlash va uni bartaraf etishning samarali usullarini ishlab chiqish ko'nikmalarini shakllantirish imkonini beradi. Ushbu jarayonda eng dolzarb bo'lgan muammolar bo'yicha munozaralar o'tkaziladi. Bunday muhokama va munozaralarni o'tkazish bo'lajak logopedlarda muammoli vaziyatlarni ko'rish, bu vaziyatlarga xolis baho bera olish va uni yechishning ishonchli usullarini tanlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Shu bilan birga bo'lajak logopedlar muammoni (aytaylik biror nutq nuqsonini) bartaraf etishni turli yo'nalishlarda ko'rib chiqadilar va ular orasidan shu vaziyatdagi eng maqbul yechim bo'la oladigan usullarni belgilaydilar. Bu ularda nafaqat yangidan-yangi usullar, metodlarni o'zlashtirishni balki, ularni tanlashda, saralashda nimalarga ahamiyat berish lozimligini ham o'rganish imkoniyatini beradi. Shu sababli bo'lajak logopedlarni turli fikrlar va g'oyalarning ichiga olib

kirish; ularni qiyosiy tahlil qilish hamda baholashga o'rgatish; o'rganilayotgan vaziyatga bo'lgan sub'ektiv yondashuvni hosil qilish muhim hisoblanadi.

Pedagogik jarayonda bajariladigan harakatlarini rejalashtirish bo'lajak logopedlarda amaliy ko'nikma va malakalarni hosil qilish usullaridan biri hisoblanadi. Bunday usullar bo'lg'usi mutaxassislarning maqsadga qaratilgan faoliyati yuzasidan, ularning individual qobiliyatlariga monand bilim egallashini taqozo etadi. Ushbu usul mazmunan biror-bir muammoli vaziyatni yechishga bo'lajak logopedlarni qiziqtirishni ko'zda tutadi. Yaratilgan pedagogik vaziyatdagi nutq kamchiliklarini bartaraf etish yo'llarini topish uchun talaba shu nutq kamchiligini shaklini, darajasini, simptomatikasini aniqlashtirib olishi, unga ko'ra individual korreksion-logopedik ish dasturini ishlab chiqishi, ish bosqichlari va davrlarini belgilashi talab qilinadi. Boshqacha qilib aytganda, professor-o'qituvchi bitiruvchilarni bo'lg'usi kasbiy faoliyatida ta'sirchan pedagogik metodlarini mustaqil yarata olishlarini ta'minlaydigan bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishlari uchun sharoit yaratib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Сластенин В.А. Профессионализм педагога: акмеологический контекст // Педагогическое образование и наука. – 2002. – № 4. – Б.4--9
2. Bozorov, O. (2022, April). Possibilities of forming the methodical competence of future teachers-speakers on the basis of interdiscipline integrative approach. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 1-5).
3. Якубжанова Д.Б. Бўлажак дефектологларда касбий ижодкорликни ривожлантириш технологияси: пед. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс.автореф. – Т., 2017. - 22 б.

